

Hintergrund: Superdiversität in Form von soziokulturellen, sprachlichen und qualifikationsbezogenen Unterschieden geht mit besonderen Anforderungen an die berufliche Kompetenz von Gesundheitsfachkräften einher. Mehrere Studien belegen, dass Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachkräfte auf die Besonderheiten in der Zusammenarbeit sowie der Versorgung einer superdiversen Gesellschaft nicht gut vorbereitet sind.

Zielsetzung: Die Zielsetzung ist es, die Wirksamkeit von kulturellen Kompetenztrainings bei Gesundheitsfachkräften zu evaluieren, um evidenzbasierte Strategien für eine nachhaltige Personalentwicklung zu entwickeln und damit die Versorgung einer zunehmend superdiversen Gesellschaft zu verbessern.

Methode: In zwei unabhängigen Studien wurde die Wirksamkeit kultureller Kompetenztrainings untersucht. Eine quasi-experimentelle multizentrische Studie in zwei deutschen Krankenhäusern evaluierte die kulturelle Kompetenz von Gesundheitsfachkräften (n = 196). Eine zweite Studie analysierte die Wirkung eines spezifischen Schulungsprogramms für Medizinstudierende mit Fokus auf muslimische Patienten (n = 31, Kontrollgruppe n = 34). Die Datenauswertung in den beiden Studien erfolgte mit quantitativen Verfahren, darunter deskriptive Statistiken, t-Tests, Wilcoxon-Tests, Mann-Whitney-U-Tests und multiple Regressionsanalysen.

Ergebnisse: In beiden Studien zeigten sich signifikante Verbesserungen in kulturellem Wissen und im Bewusstsein für soziokulturelle Unterschiede. Die erste Studie [1] dokumentierte eine signifikante Reduktion sozialer Erwünschtheit, wobei die kulturellen Fähigkeiten nach dem Training abnahmen, was auf einen stärkeren Fokus auf praxisnahe Inhalte hinweist. Die zweite Studie [2] belegte signifikante Verbesserungen in kulturellen Fähigkeiten, insbesondere im Wissen über muslimische Patientinnen und Patienten. Die Teilnehmenden profitierten besonders von praxisorientierten Elementen, etwa simulierten Patientensitzungen, die als effektive Lernmethode wahrgenommen wurden.

Implikation für Forschung: Die beiden Studien belegen die Notwendigkeit langfristiger, praxisorientierter Schulungskonzepte zur nachhaltigen Förderung kultureller Kompetenz. Kulturelle Kompetenztrainings sollten stärker auf praktische Fähigkeiten ausgerichtet sein, um langfristige Verhaltensänderungen zu fördern. Zudem sollte kulturelle Kompetenz systematisch in die medizinische und pflegerische Ausbildung integriert werden, um die Versorgungsqualität und Zusammenarbeit in einer vielfältigen Gesellschaft evidenzbasiert zu verbessern. Eine rassismuskritische Perspektive sollte dabei berücksichtigt werden, um bestehende Ungleichheiten im Gesundheitswesen zu reflektieren und abzubauen. Dies trägt zur inklusiven Gesundheitsversorgung bei und unterstützt eine patientenzentrierte Praxis.

Quellenangaben:

1 Beck, P., Matusiewicz, D., Schouler-Ocak, M., Khan, Z., Pepler, L., & Schenk, L. (2024). Evaluation of cross-cultural competence among German health care professionals: A quasi-experimental study of training in two hospitals. *Heliyon*, 10(6), e27331.

2 Tekbaş, A., Mauntel, A., Lehmann, T., Tautenhahn, H. M., Settmacher, U., Festl-Wietek, T., & Herrmann-Werner, A. (2024). Enhancing intercultural competence of German medical students

through innovative teaching on medical ethics with a focus on Muslim patients - a pilot study. *BMC medical ethics*, 25(1), 152.